

Toshkent davlat
sharqshunoslik universiteti

XXI ASR: FAN VA TA'LIM MASALALARI

ilmiy elektron jurnali

ISSN: 2181-9874

EDUCATION

2025

МАРКАЗИЙ ОСИЁ МАДРАСАЛАРИДА ЎҚИТИЛГАН ДАРСЛИКЛАРНИНГ НОМЛАРИНИ АНИҚЛАШДА МУҲИМ БЎЛГАН МАНБАЛАР

Ҳамидуллоҳ Абдирахимович Аминов

Тарих фанлари номзоди, катта илмий ходим

ЎзР ФА ШИ докторанти,

E-mail: beruniy1977@mail.ru

ORCID: [0000-0002-7907-4007](https://orcid.org/0000-0002-7907-4007)

Тел.: 94 659 54 34;

Тошкент-Ўзбекистон

Аннотация. Мазкур мақолада Марказий Осие мадрасаларида ўқитилган китоблар, дарсликлар ва ўқув қўлланмалари тўғрисида маълумот берувчи манбалар ҳақида маълумотлар берилди. Чунки илк ўрта асрлар, ўрта асрларда ва ниҳоят хонликлар даврида мактаб ва мадрасаларда қайси китоблар ўқитилгани ва қайси китоблар дарслик вазифасини ўтагани, аниқ бир китобдан сўнг қайси китоб ўқитилгани борасида ишонarli тадқиқотлар яратилмаган. Мазкур мақолада ушбу масалани тадқиқ этишида айнан қайси манбаларга мурожаат қилиш зарур экани кўрсатиб берилди.

Ушбу мақолада мазкур мавзуга оид манбалар саккизта турга ажратилиб кўрсатилган. Улар тарихий ҳужжатлар, ижоза – шаҳодатномалар, ҳасби ҳол (инсон ўзининг таҳсили ҳақида маълумот бериши), био-библиографик асарлар, шахсий мактублар ва ёзишмалар, тарихий асарлар, маноқиблар – шайх ва авлиёлар тўғрисидаги асарлар ҳамда колофон ва ҳошиядаги қайдлар бўлиб, улар Марказий Осие мактаб ва мадрасаларида ўқитилган китоблар ҳақида маълумот берувчи манбалар ҳисобланади.

Мақолада мадрасаларнинг уч босқичга – “аъло” (“юқори”), “авсат” (“ўрта”) ва “адно” (“қуйи”) босқичларга бўлингани ҳамда уларда айнан қайси китоблар дарслик вазифасини ўтаганини ўрганиш маданият ва илм-фан тарихини ўрганишида жуда ҳамиятлидир. Буни ўрганиш учун эса мақолада кўрсатилганидек, саккизхил манбалардаги мавзуга алоқадор маълумотларга диққат қаратиш лозим бўлади.

Калит сўзлар: *Мадраса, мактаб, дарслик, манба, қўлёзма, шаҳодатнома, ҳошия, колофон, вақфнома, шогирд, устоз.*

SOURCES WHICH ARE IMPORTANT IN DETERMINING THE NAMES OF TEXTBOOKS TAUGHT IN CENTRAL ASIAN SCHOOLS

Hamidullo Abdirahimovich Aminov

*Senior researcher, candidate of historical sciences,
Doctoral student at the Abu Raykhan Beruni named after Institute of Oriental
Studies of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

E-mail: beruniy1977@mail.ru

ORCID: [0000-0002-7907-4007](https://orcid.org/0000-0002-7907-4007)

Tel.: 94 659 54 34;

Tashkent-Uzbekistan

Annotation. *This article provides information about the sources that shed light on the books, textbooks, and teaching materials used in the madrasas of Central Asia. This is essential because, to date, no reliable studies have been conducted to determine exactly which books were taught and served as textbooks in schools and madrasas during the early and classical medieval periods, as well as later during the khanate period, or the sequence in which these books were studied. The article identifies the key sources necessary for researching this issue.*

The sources related to this topic are classified into eight categories in this article: historical documents, ijazahs (certificates of transmission and permission to teach), autobiographical accounts, bio-bibliographic works, personal letters and correspondences, historical narratives, manāqib (hagiographic works about saints and sheikhs), and notes found in colophons and marginalia. All of these sources are considered vital for understanding which books were taught in Central Asian schools and madrasas.

The article also examines the three-tiered structure of madrasas – “a’lā” (upper), “awsat” (middle), and “adnā” (lower) – and identifies which books served as textbooks at each level. Investigating this matter is of great importance for studying the history of culture and science. To do so, it is necessary to examine the relevant information found in the eight types of sources mentioned.

Keywords: *madrasa, school, textbook, source, manuscript, certificate, marginalia, colophon, waqf document, student, teacher.*

ИСТОЧНИКИ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЗВАНИЙ УЧЕБНИКОВ, ПРЕПОДАВАЕМЫХ В ШКОЛАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Хамидулло Абдирахимович Аминов

*Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук,
Докторант Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни
Академии наук Республики Узбекистан*

E-mail: beruniy1977@mail.ru

ORCID: [0000-0002-7907-4007](https://orcid.org/0000-0002-7907-4007)

Тел.: 94 659 54 34;

Ташкент-Узбекистан

***Аннотация.** В данной статье представлена информация об источниках, содержащих сведения о книгах, учебниках и учебных пособиях, использовавшихся в медресе Центральной Азии. Это необходимо, поскольку до сих пор не было создано достоверных исследований, определяющих, какие именно книги преподавались в школах и медресе в раннем и классическом средневековье, а также в период ханств, какие из них служили учебниками и в какой последовательности они изучались. В статье указывается, на какие именно источники следует опираться при исследовании данной темы.*

Источники, относящиеся к данной тематике, в статье разделены на восемь типов: исторические документы, иджазы (свидетельства о передаче и разрешении преподавания), автобиографические записи, библиографические труды, личные письма и переписка, исторические сочинения, манакибы (произведения о жизни святых и шейхов), а также записи в колофонах и на полях рукописей. Все они считаются важными для получения информации о книгах, преподававшихся в школах и медресе Центральной Азии.

Также в статье рассматривается трехуровневая структура медресе – “аъло” (высший), “авсат” (средний) и “адно” (низший) уровни – и определяется, какие книги служили учебниками на каждом из этапов. Изучение этого вопроса имеет большое значение для исследования истории культуры и науки. Для этого необходимо обратить внимание на сведения, содержащиеся в восьми вышеуказанных типах источников.

***Ключевые слова:** медресе, школа, учебник, источник, рукопись, свидетельство, хашия, колофон, вакуфный документ, ученик, преподаватель.*

КИРИШ (INTRODUCTION)

Марказий Осиёда илк мадрасалар IX асрдаёқ пайдо бўлган бўлиб, XX асргача фаолият юритиб келган. Мадрасалар таълим-тарбия тарихини ўрганишда, ўтмиш маданиятини тадқиқ этишда, илм-фан ривожини ва даражасини таҳлил қилишда муҳим аҳамият касб этади. Бинобарин, мусулмон дунёсининг мактаб ва мадрасалари тарихи жаҳон олимлари ва тадқиқотчиларини анчадан бери қизиқтириб келади.

Марказий Осиёда таълим тизими ва таълим дастурлари ҳақида бир нечта тадқиқотлар, мақола ва илмий изланишлар олиб борилган бўлса-да, бироқ, ҳали хануз ёзма манбаларга асосланган аниқ маълумотлар қўлга киритилган эмас. Жумладан, илк ўрта асрлар, ўрта асрларда ва ниҳоят хонликлар даврида мактаб ва мадрасаларда қайси китоблар ўқитилгани ва қайси китоблар дарслик вазифасини ўтагани, аниқ бир китобдан сўнг қайси китоб ўқитилгани борасида ишонарли тадқиқотлар яратилмаган. Мазкур мақолада ушбу масалани тадқиқ этишда айнан қайси манбаларга мурожаат қилиш зарур экани кўрсатиб берилади.

МАТЕРИАЛЛАР ВА УСУЛЛАР (MATERIALS AND METHODS)

Бухоро амирлигига махсус юборилган рус географи, шарқшуноси ва дипломати, тўғрироғи, рус жосуси Николай Владимирович Ханьков (1819-1878) 1841 йилнинг август ойидан бошлаб тўлиқ бир йил мобайнида Бухорода бўлган ва 1843 йили Санкт-Петербургда ўзининг “Описание Бухарского ханства” асарини нашр эттирган. “Описание Бухарского ханства” асарида у Бухоро мактаб ва мадрасаларида ўқитилган китоблардан роппа-роса 137 тасини номма-ном санаб чиққан [20: 215-222].

Марказий Осиё таълим тизими бўйича бирламчи манбалар асосида йирик тадқиқотлар яратган тадқиқотчилардан М.Алихожиев, А.Жуманазар, Л.Асророва, И.Алимов, Ф.Бобожонова ва М.Турсунова кабилар бўлиб,

уларнинг тадқиқотлари минтақадаги мактаб ва мадрасалар тарихига бағишланган [4; 5; 6; 7; 11; 12; 19].

Мазкур тадқиқотларда айнан мактаб ва мадрасалардаги дарсликлар масаласи эса қисман ёритилган. Мавзуни тўлиқ ва комплекс равишда ўрганиш учун эса бирламчи манбаларга эҳтиёж сезилади. Мазкур мавзуни алоҳида тўлиқ ёритадиган ягона ёзма манба эса йўқ, у кўпгина манбалар ичида маълумотлар ва лавҳалар шаклида сочилиб ётибди. Тадқиқотчи эса уларни бирма-бир йиғиб, жамлаб, таҳлил қилиб, улар асосида хулосалар чиқариши керак бўлади.

НАТИЖАЛАР (RESULTS)

1)Тарихий хужжатлар. Маълумки, тарихий хужжатлар тарихни тадқиқ этишдаги энг ишончли манбалар ҳисобланади. Қозихоналарда тузилган ёки тарихий ёзишмалардан иборат бу хилдаги хужжатлардан Марказий Осиё мадраса ва мактабларида ўқитилган китоблар тўғрисида ҳам ишончли маълумотларни қўлга киритиш мумкин. Ифтитоҳоналар, вақфномалар, мударрис таъйинлаш тўғрисидаги ёрликлар, талабалар тўғрисидаги маълумотларда булар ўз аксини топган. Бироқ, Марказий Осиё мадрасалари, масжид ва мазоротлар ҳамда бошқа иншоотларга бағишланган, ҳозиргача топилиб тадқиқ қилинаётган вақфнома, ёрлик ёки ифтитоҳоналарнинг асл нусхада сақланиб келаётганлари XVI-XX асрларга оид ҳисобланади. Гарчи мазкур ҳудудга ислом дини кириб келиши биланоқ вақф институти ҳам, исломий руҳдаги таълим-тарбия ишлари ҳам кириб келган бўлишига қарамасдан бизгача XVI аср шайбонийлар давридан илгари тузилган вақфнома ёки ёрликларнинг асл матнлари етиб келмаган.

XIX аср вақфномаларида мадрасаларда ўқитилган китоблар, таълим дастурлари, курс босқичларида ўқилган китоблар тўғрисида маълумотлар олиш мумкин [9: 122-133]. Бундай вақфномаларда мадрасалар учта – “аъло” (“юқори”), “авсат” (“ўрта”) ва “адно” (“қуйи”) босқичларга бўлиниб, ҳар

бирида ўқитилган китоблар ўта қисқа бўлса-да санаб ўтилади. Вақфномаларда дарсликлар рўйхати тўлиқ бўлмаса ҳам, муайян тасаввур ҳосил қилишда аҳамиятга эга.

Ифтитоҳона эса янги китоб таҳсили бошланишида фотиҳа олиш маъносида ўтказиладиган маросим бўлиб, буни мударрислар қозикалон ва давлат ҳукмдориға ахборот тарзида етказганлар ва рухсат сўраганлар. Бундай ўзига хос ифтитоҳонада муайян бир китоб ўқитилиши тугагани ва янги китоб бошланаётгани билдириб ўтилган. Шу хилдаги бир қанча тарихий ҳужжатлар сақланиб қолган.

2)Ижоза – шаҳодатномалар. Асрлар давомида, аниқроғи, таъба тобеъинлар даври (VIII аср)дан бери келаётган илм ўқиб-ўрганишнинг бир муҳим жиҳати бор. У ҳам бўлса, ҳақиқатдан ҳам ўқиб-ўрганилган илми бўйича ижозат олиш, ижозатномани, аниқроғи, шаҳодатнома (ўзига хос “диплом”)ни кўлга киритиш ҳолатидир. Тарихдаги таълим ва тадрис ишларида таниқли олимларнинг шогирдларига берган, ўзи ўқитган барча китоблари бўйича умумий ижозатномалари ва шаҳодатномалари ҳам бор. Ана шу хилдаги ижозатномалардан бир қанчасининг матнлари бизгача етиб келган. Шулардан бири, Саъдуддин Тафтазоний (712-793 х./1322-1390 м.) ўз шогирди Имодуддин ал-Ғиждувонийга берган ижозатномасининг матни бизга маълум [18: 41^b-42^a]. Мазкур ижозатномада устоз ўз шогирдини ўқитган китоблардан “ат-Талвиҳ фи шарҳ ат-Танқиҳ”, “ал-Кашшоф”, “Шарҳи Усул”, “ал-Масобих фи аҳодис ан-набавия”, “ат-Талхис”, “ат-Танқиҳ” ва “Мақосид ал-калом” кабилар санаб ўтилган. Демак, XIV аср темурийлар даврида ушбу китоблар мадрасаларнинг энг асосий дарсликларидан бўлганини аниқ айта оламиз.

Шунингдек, Алишер Навоий (844-906 х./1441-1501 м.)га ҳам устозлик қилган Фазлуллоҳ ибн Абдулвоҳид Абуллайсий (ваф. 874 х./1470 м.) Самарқандда 838 ҳижрий йили жумодий ал-охир ойининг охирларида – 1435 йилнинг январида Муҳаммад ибн Абдуррахмон ал-Балхий (XV аср) деган

шогирдига берган ижозаси сақланиб қолган бўлиб, унда мазкур шогирди “ал-Ҳидоя”дан дарс олгани қайд қилинган. Шунингдек, машҳур олим Қозизода Румий (761-839 х./1360-1436 м.) томонидан ҳам шу санада, яъни 838 ҳижрий ражаб ойи ўрталарида – 1435 йил март ойида ушбу шогирдга “ал-Ҳидоя”ни тўлиқ ўқитгани тўғрисида ижоза берилган [14: 40^b-41^a; 41^b-42^a]. Демак, у мазкур устозларда “ал-Ҳидоя”ни икки марта ўқиб-ўтказган. Шу билан бирга, XV асрда турли мадрасаларда “ал-Ҳидоя” фикҳдан бир хил равишда энг асосий дарслик бўлганини шу орқали исботлай оламиз.

3) Ҳасби ҳоллар. Адабий жанрлардан бири “ҳасби ҳол” бўлиб, ундан шоир ёки ёзувчи томонидан муайян вазиятдаги ҳол-аҳволи баёнига бағишлаб ёзилган асар назарда тутилади [22: 320]. Ҳасби ҳоллар ёзувчининг биографиясини, шунингдек, у яшаган даврни ўрганиш учун қимматли манба ҳисобланади. Ана шундай ҳасби ҳоллардан бири самарқандлик мударрислардан бири Мавлоно Исматуллоҳ Бухорий (910-1006 х./1504-1597 м.) томонидан айтилган. Ҳазал тарзидаги ушбу ҳасби ҳолда олимнинг таълим дастурларини қандай ўзлаштира боргани бадиий услубда баён этиб берилган. Унда мактаб ва мадрасада ўқиган китоб номлари сўз ўйинлари орасида бирма-бир келтирилган [15: 504-505].

Шунингдек, ҳасби ҳоллардан яна бири Абдуллоҳ хожа Абдий (1287-1340 х./1870-1922 м.) томонидан унинг “Тазкират аш-шуаро” асарида берилган бўлиб, унда адибнинг таълим дастурларини қандай ўзлаштира боргани насрнинг сажъ тарзида бадиий услубда баён этиб берилган [1: 20-24].

4) Био-библиографик асарлар ва тазкиралар. Мударрисларнинг ҳаёти ва ижодига бағишланган асарларда ҳам улар ўқиган ёки ўқитган китоблар номлари келтириб ўтилади. Масалан, Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий (194-256 х./810-870 м.) ўн олти ёшидаёқ Суфён ас-Саврий (97-161 х./716-778 м.)нинг “ал-Жомеъ”, Абдуллоҳ ибн ал-Муборак (118-181 х./736-797 м.)нинг “аз-Зухд ва-р-рақоик” ва Вакеъ ибн ал-Жарроҳ (129-197 х./746-812 м.)нинг “ас-Сунан” каби фақиҳ ва муҳаддисларнинг китобларини ёдлаб бўлган эди.

Имом Бухорийнинг ўзи бу ҳақида: “Ўн олти ёшга кирганимда Ибн ал-Муборак ва Вакеънинг китобларини ёдлаб бўлган ҳамда “асҳоби раъй” – ҳанафийларнинг гап ва қарашларини билиб олган эдим”, деган экан [10: 252]. Демак, Имом Бухорий даврида, яъни IX асрда мазкур олимларнинг ушбу асарлари ҳадис илмидан асосий дарсликлар ҳисобланган.

Биз машҳур шоир ва адиб, “Тазкират аш-шуаро” асари муаллифи Мутрибий Самарқандий (963-1040 х./1556-1630 м.) ўқиган мадрасалари, қайси мударрис ҳузурида қандай китоблар ўқиганини ўзининг “Тазкират аш-шуаро” асари орқали биламиз. У 1565-1570 милодий йилларда Самарқанддаги Мирзо Улуғбек мадрасасида Исматуллоҳ охунд Бухорий ҳузурида “Мишкот”дан сабоқ олгани маълум [15: 5; 16: 4]. Шунингдек, у шу мадрасада ушбу устози олдида “Ҳидоя”дан ҳам сабоқ олган. Ана шу пайт Султонкули Лозимий Кеший (XVI аср) деган талаба у билан бирга шерик бўлиб “Ҳидоя”ни ўқиган [15: 582].

5) Шахсий мактублар ва ёзишмалар. Талабалар ва олимларнинг ўзаро ёзган мактублари ҳамда ёзишмалари ҳам мадрасаларда ўқитилган дарсликлар ва ўқув қўлланмаларни билишда аҳамиятли ҳисобланади. Жумладан, Мирзо Улуғбек (796-853 х./1394-1449 м.) мадрасаси ва расадхонасида унинг шахсан ўзи талабаларга “ат-Тазкира ан-Насирия” ва “ат-Тухфат аш-шоҳия” китобларидан дарс бергани маълум. Уни эса биз Гиёсиддин Жамшид Коший (ваф. 832 х./1429 м.) томонидан Самарқандда туриб, отасига ёзган мактубида: “Тазкира” ва “Тухфа”дан шу қадар зўр дарс ўтадиларки, уларга ҳеч қандай қўшимча қилишнинг ҳожати қолмайди”, деб ёзганидан билиб оламиз [23: 278]. Шунингдек, Мирзо Улуғбек мадрасасида Абу Райҳон Беруний (362-440 х./973-1048 м.)нинг “Қонуни Масъудий” асари астрономиядан асосий қўлланма экани ушбу олимнинг мактубида айтиб ўтилган [23: 282].

6) Тарихий асарлар. Тарихий асарлар ўзида кўпроқ сиёсий воқеаларни акс эттирса-да, лекин уларда муайян даврнинг маданий ҳолати ҳам ёритилган бўлади. Мадрасалар қурилиши, улардаги дарслар жараёни, кимлар мударрис

қилиб таъйинлангани-ю қандай китоблардан дарс бўлётгани ҳам акс эттирилган бўлиши мумкин. Масалан, тарихий асарларда акс этган куйидаги воқеа жуда қизик: Мирзо Улуғбек Самарқанддаги мадрасасини курдираётганда, кунда келиб ундан хабар олар, усталарга ёрдамлашар, ғишт узатар эди. Бир куни ҳамма қатори ишлаб турганда, ундан бири киши: “Шоҳим, бу мухташам мадрасангиз қурилиши яқинда битади. Унга кимни мударрис қилиб таъйинламоқчи бўлаяпсиз?”, деб сўраб қолади. Шунда Мирзо Улуғбек: “Бунга барча ақлий ва нақлий илмларда моҳир ва барча фанларда комил одам мударрис бўлиши лозим”, дейди. Мавлоно Шамсиддин Муҳаммад Хавофий (XV аср) ҳам мадраса қурилишига ёрдамга келиб турар, ўша пайт чарчаб пўстинига ўралиб ғиштлар тепасида дам олиб ўтирган эди. У бу гапни эшитиб, шарта ўрnidан туриб, “Бу мансабга мана мен лойиқман-да!”, деб юборади. Мирзо Улуғбек: “Бу киши ким, қаердан, унинг исми нима?”, деб сўрайди. Унинг номини, асли Хавофдан эканлигини, бир неча ойдан бери Самарқандда яшаётганини ва олим кишилигини айтишади. Мирзо Улуғбек уни олдига чақиртиради. Ундан ҳар илмдан бир қанча саволлар сўрайди, барчасига маъқул ва қониқарли жавоблар олади. Темурий Султон уни ҳаммомга олиб бориб ювинтиришларини ва мажлисларга муносиб махсус кийимлар кийинтиришларини буюради. Уни устози Қозизода Румий ҳузурига олиб бориб, мақтайди ва дарс мажлислари иштирокчисига айлантиради.

Мирзо Улуғбек мадрасаси битганидан кейин унга Мавлоно Муҳаммад Хавофийни бош мударрисликка таъйинланади. Унинг биринчи дарсида Мирзо Улуғбек, Қозизода Румий каби олимлар иштирок қилади. Шунда у “Мажистий” китобидан дарс ўтиб берган эди [13: 40]. Демак, Мирзо Улуғбек мадрасасида “Мажистий” китоби дарслик вазифасини ўтаган.

7) Маноқиблар. Библиографик асарлар қаторида турадиган маноқиблар буюк кишилар, адабиёт, санъат ва илм намояндалари, дин арбоблари ҳақида ёзилган хотира асарлар бўлиб, тасаввуфда ҳам бирор улуғ зотнинг таъриф-тавсифига, ҳаёт фаолиятига бағишланган рисола “маноқиб” деб юритилади

[21: 162]. Хуллас, маноқиблар тариқат машойхларининг ҳаёт йўли, фазилатлари ва илмий фаолиятига бағишланган бўлади. Бу хилдаги асарларда тариқат шайхининг ёшлиқдаги таълим жараёни ҳақида ҳам сўз юритилган бўлиб, уларнинг қайси мадрасаларда ўқиганликлари, қайси устозлар ҳузурда қандай китоблардан таълим олгани тўғрисида ҳам маълумотлар мавжуд. Жумладан, “Самарат ул-машойх”да айтилишича, Хожа Муҳаммад Тоҳир ал-Бухорий (ваф. 1011 ҳ./1601 м.) 971 ҳ./1563 м. йили қадим Шош – Тошкентга бориб, Ҳофиз Кўҳакий (895-992 ҳ./1490-1584 м.) ҳузурда 3 йил давомида “Мутававал”, “Талвих”, “Мишкот” ва “Ҳидоя” (икки дафтари) китобларидан дарс олган [17: 156^b]. Маноқибда унинг Тошкентга бориб таҳсил олишининг сабабини бир талабанинг ўз устозига бўлган хурмат-эҳтироми деб тушунтирилган. Яъни, Мавлоно Кепак Туркистоний (ваф. 987 ҳ./1579 м.)нинг кўп вақти дарс бериш ва китоб мутолааси сабабли кўзи яхши кўрмай қолади. Хожа Муҳаммад Тоҳир уни қўйиб, Бухорода бошқа бир устознинг таҳсилга боришга ийманади. Натижада, аввал бир муддат Балхда таҳсил олган Хожа Муҳаммад Тоҳир, Тошкентга кетиб, уч йил таҳсил олиб қайтади [17: 157^b].

8) Колофон ва хошиядаги қайдлар. Мадрасаларда ўқитилган дарсликларни аниқлашда асарларнинг нусхалари колофонидаги битиклар, шунингдек, қўлёзмаларнинг абзац ва нахзац варақлардаги қайдлар ҳам муҳим ҳисобланади. Колофонларда хаттотлар ўз устозларидан дарс жараёнида эшитиб қўлёзмани кўчириб боргани ёки аввалроқ китобат қилинган қўлёзма нусхасини дарс жараёнида тўғрилаб (тасҳих) ва солиштириб (муқобала) чиққани қайд қилинган бўлиши мумкин. Тадқиқотчи бундай қайдлардаги маълумотларга диққат қаратиши керак. Масалан, ЎзР ФА ШИ қўлёзмалар фондида сақланаётган Абу Зайд ад-Дабусий (367-430 ҳ./978-1039 м.)нинг "ал-Амад ал-аксо" асари қўлёзма нусхасида, уни машҳур ҳанафий олими Шамс ал-аимма ал-Кардарий (559-642 ҳ./1165-1245 м.) дарслик қилиб ўқитгани ва талабаларга изоҳлаб бергани ҳақидаги байтлар сақланиб қолган [3: 198^b]. ЎзР ФА ШИ да сақланаётган 3249 рақамли “Шарҳ Таъвилот аҳл ас-сунна”

www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.15709431

қўлёмасида эса Абу Мансур Мотуридий (238-333 х./852-944 м.) асарларини ўқиш ва ўқитиш борасидаги санад қайд қилинган [2: 1^a].

Колофонлардаги ва хошиялардаги қайдларга яна айрим талабаларнинг дарс бошланиши олдида “Мишкот ал-масобех”ни кўчиришни бошлагани, ҳар бир кундалик сабоқ ҳар куни ёзиб борилганини мисол тариқасида келтириш мумкин. “Мишкот ал-масобех” ўқиш тугаганида қўлёзма нусхаси ҳам тўлиқ китобат қилиб бўлинган. Чунки, камида иккита қўлёзмада асарнинг илк 3-5 сатрлари Бухоро ва Самарқандда мударрислик билан фаолият олиб борган Мустафо Румий (888-966 х./1483-1559 м.) томонидан ёзилганлиги алоҳида қайд қилинган. Китоб бошланишида устоз табаррук сифатида илк сатрларни ёзиб берган кўринади. Масалан, ЎзР ФА ШИ да сақланаётган 2736 рақамли қўлёзманинг илк сатрлари хошиясида: “Бисмиллоҳ” билан бирга учта сатр устозимиз, суянчиғимиз, муҳаддислар шайхи, мусулмонлар таянчи, яъни Мустафо Румийнинг дастхатларидир. Аллоҳ таоло унга ўзининг лутфу карам соясини узок муддат ташлаб турсин”, деган қайд мавжуд [8: 1^b]. Мазкур қўлёзма Абдулвадуд аш-Шоший деган хатот томонидан 946 х./1539 м. йили китобат қилинган. Демак, Мустафо Румий бу “Мишкот ал-масобех” дарсини 945-946 х./1538-1539 м. йилларда ўқитган, десак бўлади. Мустафо Румий Бухорода “Мир Араб” мадрасасида илмий фаолият юритган олимлардан ҳисобланади.

МУНОЗАРА ВА МУҲОКАМА (DISCUSSION)

Юқорида айтиб ўтилган Н.Ханыков томонидан “Описание Бухарского ханства” асари келтирилган мактаб ва мадрасаларда ўқитилган китоблар рўйхати мударрис ва талабалар оғзидан ёзиб олингани ҳамда мадрасаларда бевосита кўрган-кечирганлари асосида тузилгани сабабли муҳим аҳамият касб этади. Бироқ, рўйхатда бир қанча хато ва камчиликлар мавжуд. Бу ерда аслида ўқитилмаган китоблар рўйхати, китобларнинг номлари ва муаллифларнинг

исмларини чалкаштириш ҳолати, ўқитилган китобларнинг рўйхатдан жой олмагани кабиларни кўрсатиш мумкин.

Аслида, биринчидан, мазкур рўйхат фақатгина XIX аср ўрталарига оид маълумот ҳисобланади. Ундан бутун бир минг йиллик тарихимиз учун хулоса қилиш мумкин эмас. Яъни мазкур китоблар фақат XIX асрда мадрасаларда ўқитилган бўлиши мумкинлигини унутмаслик керак. Яна у бир-икки мадрасадаги суриштирув натижасида олинган маълумот ҳисобланади. Яъни, у бутун Бухоро ёки Мовароуннаҳрдаги барча мадрасалардаги ўқув дастур ва қўлланмалари эканини билдирмайди. Шайбонийлар даврида, темурийлар замонида, мўғуллардан олдинги ва кейинги даврларда, Форобий ва Ибн Синолар яшаган даврларда мадраса ва ўқув даргоҳларида айнан қандай китоблар ўқитилгани ва ўқилганини ушбу рўйхат акс эттира олмайди. Афсуски, Хоразм Маъмун академиясида ёки Мирзо Улуғбек академиясида қандай китоблар ўқитилгани ва ўқилгани борасида алоҳида тадқиқотлар олиб борилган эмас. Бинобарин, тадқиқотчилар мазкур мавзудаги тадқиқотларни давом эттириш учун қайси манбаларга мурожаат қилишлари зарур? Мазкур илмий мақола натижаларига кўра биз бундай манбалар турини 8 та эканлигини кўриб чиқдик.

ХУЛОСА (CONCLUSION)

Хулоса шуки, Марказий Осиё мактаб ва мадрасаларида ўқитилган дарсликлар масаласини ёритадиган ва бу мавзуга оид маълумотлар берувчи манбалар саккизта турга ажратиш мумкин. Улар тарихий хужжатлар, ижоза – шаҳодатномалар, ҳасби ҳоллар (инсон ўзининг таҳсили ҳақида маълумот бериши), био-библиографик асарлар, шахсий мактублар ва ёзишмалар, тарихий асарлар, манокитоблар – шайх ва авлиёлар тўғрисидаги асарлар ҳамда колофон ва ҳошиядаги қайдлар бўлиб, булар Марказий Осиё мактаб ва мадрасаларида ўқитилган китоблар ҳақида маълумот берувчи манбалар ҳисобланади.

Мадрасаларнинг уч босқичга – “аъло” (“юқори”), “авсаг” (“ўрта”) ва “адно” (“қуйи”) босқичларга бўлингани маълум. Уларда айнан қайси китоблар дарслик вазифасини ўтаганини ўрганиш маданият ва илм-фан тарихини ўрганишда жуда ҳамиятлидир. Буни ўрганиш учун эса мақолада кўрсатилганидек, саккиз хил манбалардаги мавзуга алоқадор маълумотларга диққат қаратиш лозим бўлади.

ФОЙДАЛАНГАН МАНБА ВА АДАБИЁТЛАР (LITERATURE, REFERENCES)

1. Абдуллоҳ хожа Абдий. Тазкират уш-шуаро. – Душанбе: “Дониш”, 1983. – Б. 20-24.
2. Абу Бакр ас-Самарқандий. Шарҳ таъвилот аҳл ас-сунна. ЎзР ФА ШИ-1, № 3249. – В. 1^а.
3. Абу Зайд ад-Дабусий. Ал-Амад ал-ақсо. ЎзР ФА ШИ-1, № 3129/II. – В. 198^б.
4. Алимов И. Қўқон хонлиги мадраса ва мактаблари тарихи. – Тошкент: “Фан”, 2017. – 304 б.
5. Алихожиев М. Қўқон хонлигининг маданий ҳаётида мактаб ва мадрасаларнинг тутган ўрни (1800-1876 йй.). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент: “Андижон давлат университети”, 2012. – 182 б.
6. Асророва Л. Бухоро мадрасалари тарихидан. Аҳмадхон ибн Исмоилхон мероси. – Тошкент: “Nilol-nashr”, 2017. – 224 б.
7. Бобожонова Ф. Бухорода мактаб ва мадраса таълими тарихидан. – Тошкент: “Наврўз”, 2009. – 122 б.
8. Валийуддин ат-Табризий. Мишкот ал-масобех. ЎзР ФА ШИ-1, № 2736. – В. 1^б.
9. Жалилов О. Хива мадрасалари ва уларнинг иқтисодий таъминоти ҳақидаги ҳужжатлар // Шарқшунослик. ЎзР ФА ШИ. – № 8. – Тошкент, 1997. – Б. 122-133.
10. Жалолiddин ас-Суютий. Тазкират ал-хуффо. – Байрут: “Дор ал-кутуб ал-илмия”, 1983. – Б. 252.
11. Жуманазар А. Бухоро таълим тизими тарихи. – Тошкент: “Akademnashr”, 2017. – 592 б.
12. Жуманазар А. Самарқанд таълим тизими ва мадрасалари тарихи. – Тошкент: “Фан”, 2021. – 520 б.
13. Зайниддин Маҳмуд Восифий. Бадойеъ ул-вақоъеъ. 1-жилд. – Техрон: “Интишороти бунёди фарҳанги Эрон”, 1971. – Б. 40.
14. Ижозатнома-и Қозизода Румий ва Фазлуллоҳ Абуллайсий. ЎзР ФА ШИ-1, № 10683/II-III. – В. 40^б-41^а; 41^б-42^а.

15. Мутрибий Самарқандий. Тазкират уш-шуаро /Форс тилидан таржима, кириш сўз ва изоҳлар муаллифи: И.Бекжонов. – Тошкент: “Mumtoz so’z”, 2013. – Б. 582.
16. Мутрибий Самарқандий. Ҳинд сафари. – Тошкент: “Махпират номидаги Ўрта Осиё халқлари тарихи институти”, 2005. – Б. 4.
17. Саййид Зинда Али ал-Бухорий. Самарат ул-машойих. ЎзР ФА ШИ-1, № 2619. – В. 156^б.
18. Саъдуддин Тафтазоний. Ижозатнома. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, № 3504/Ш. – В. 41^б-42^а.
19. Турсунова М. Мадрасалар таълими тарихидан лавҳалар. – Тошкент: “Mumtoz so’z”, 2017. – 92 б.
20. Ханьков Н. Описание Бухарского ханства. – Санкт-Петербург: «Типографии Императорской Академии наук», 1843. – С. 215-222.
21. Ҳақимов М. Шарқ манбашунослиги луғати. – Тошкент: “Davr press”, 2013. – Б. 162.
22. Ҳасби ҳол // Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 11-жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2005. – Б. 320.
23. Юсупова Д. Жамшид Кошийнинг отасига мактуби // Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1996. – Б. 278.